

A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (eMulti) É UM “UPGRADE” OU TEM DIFERENÇA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA?

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (SMS-JG), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

<http://lattes.cnpq.br/5110840012167343>.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Pública. Atenção Primária à Saúde. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado e instituído pela Portaria nº 154, de 24 janeiro de 2008. De maneira geral, o NASF se caracteriza como uma equipe multiprofissional formada por diversas categorias profissionais, na qual atuam em conjunto com os profissionais da Estratégia da Saúde da Família (ESF), compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está vinculado (BRASIL, 2008).

O NASF tem como finalidade apoiar e ampliar a abrangência e o escopo das ações de saúde para favorecer em conjunto com as equipes da ESF, a responsabilização compartilhada, a integralidade e resolubilidade do cuidado na rede de serviços; no processo de territorialização e regionalização; e no apoio matricial das equipes na Atenção Básica (BRASIL, 2008).

Na Portaria nº 154/2008, ficou instituído duas modalidades das equipes NASF, na qual os municípios não podem implantar concomitantemente as respectivas modalidades, e selecionar os profissionais segundo as necessidades locais. Em 2012, a Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, criou e incluiu a terceira modalidade NASF direcionado para ações voltadas às populações específicas, como aquelas em situação de rua, ribeirinhas e fluviais (BRASIL, 2012).

É importante destacar que o NASF integra os serviços e equipes da Atenção Básica, no entanto, não tem serviços com unidades físicas independentes ou especiais, nem de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, ou seja, devem ser regulados pelas equipes da ESF e/ou da Atenção Básica (BRASIL, 2011). Desse modo, as demandas de saúde identificadas nos territórios, são atendidas priorizando uma atuação multiprofissional e intersetorial entre outros profissionais e serviços da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL,

2011).

De maneira geral, as equipes NASF devem buscar e atuar na perspectiva de contribuir na integralidade do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde, com base na clínica ampliada e na intervenção sobre os problemas de saúde e sanitários, assim as ações desenvolvidas pelos profissionais consistem na discussão de casos, atendimento compartilhado e/ou individual, interconsulta, construção coletiva de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes, entre outras, sejam realizadas nas Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde, Academias da Saúde, nas Escolas ou em outros pontos do território (BRASIL, 2011; BRASIL, 2017).

Em 2017, com a publicação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a nomenclatura do NASF foi alterada para Núcleo Ampliado em Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) (BRASIL, 2017). Em 2019, com a instituição do Programa Previne Brasil foi estabelecido uma reorganização do modelo de financiamento de custeio da Atenção Básica, na qual o NASF não foi incluído nas equipes contempladas para a transferência de recursos pelo Ministério da Saúde aos municípios (BRASIL, 2019).

Nesse sentido, ficou estabelecido que a composição de equipes multiprofissionais deixa de estar vinculada às tipologias de equipes NASF-AB. Ou seja, cabe ao gestor municipal manter as equipes NASF-AB existentes no município com recursos próprios, neste caso, este tem autonomia para remanejar e cadastrar os profissionais para outros arranjos de equipes multiprofissionais, ampliando sua composição mínima; ou cadastrar os profissionais apenas no estabelecimento de saúde de Atenção Básica sem vinculação a nenhuma equipe (BRASIL, 2020).

Em 2023, perante a mudança de gestão do Governo Federal, e novas políticas e financiamento para ampliação da Atenção Básica pelo Ministério da Saúde, foi publicada a Portaria n° 635, de 22 de maio de 2023, na qual institui a modalidade de Equipe Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (eMulti) e o incentivo financeiro para a implantação nos municípios (BRASIL, 2023).

A Portaria supramencionada, aponta que a eMulti são equipes formadas por profissionais de saúde de diversas áreas, e atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da Atenção Básica, sendo corresponsável pela população e território, em articulação intersetorial com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde, sendo classificadas em 3 modalidades: eMulti Ampliada; eMulti Complementar; e eMulti Estratégica (BRASIL, 2023).

Diante disso, nota-se que as definições, objetivos, funcionalidade e características são similares entre o NASF e a eMulti. Nesse sentido, faz-se pertinente uma investigação para apresentar as possíveis características que aproximam ou distanciam sobre as duas modalidades de equipes da Atenção Básica. Assim, o presente estudo tem como objetivo

analisar e descrever as características gerais das modalidades da eMulti, traçando um paralelo de comparação com as modalidades do NASF.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental. Para a construção do trabalho foi realizada uma busca de documentos legislativos sobre a eMulti e NASF. Nesse sentido, a busca seguiu os seguintes critérios: I) busca de documentos (Portaria, Resolução, Decreto e Lei); II) nos ambientes virtuais do Diário Oficial da União, e no Portal da Secretaria da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde; III) entre o período de 2008 a 2023. A partir disso, foram selecionados os documentos que abordam no seu conteúdo informações sobre a eMulti e o NASF. Diante disso, foi realizada a leitura na íntegra e extraídas as informações sobre as características gerais para descrição e comparação das modalidades de equipes supracitadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Equipe Multiprofissional da Atenção Primária à Saúde é um “upgrade” ou tem diferença do Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Antes de aprofundar essa questão, é necessário esclarecer que a adoção do termo “upgrade” neste estudo, é para causar uma aproximação na compreensão, e apontar uma possível melhora e/ou atualização de uma modalidade em comparação a outra.

Dito isto, no tocante a busca, foram identificados 6 documentos (Portarias), sendo 5 documentos referente ao NASF, dentre os quais: a Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008; Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011; Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012; Portaria nº 256, de 11 de março de 2013 e Nota Técnica nº 03, de 28 de janeiro de 2020. Somente 1 referente a eMulti, correspondente a Portaria nº 635, de 22 de maio de 2023.

Para a comparação entre as características gerais da eMulti e do NASF, as informações coletadas são apresentadas nos Quadros 1.

Quadro 1. Características gerais entre a eMulti e NASF.

Equipe	Nº e Tipo Modalidade	Composição Profissional	Categoria Profissional
NASF	(n=3) NASF 1; NASF 2 e NASF 3	Com base nas categorias profissionais descritas em cada modalidade	Arte Educador; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Médico (Acupunturista; Geriatra; Ginecologista/obstetra; Homeopata; Internista; Pediatra; Psiquiatra e Veterinário); Profissional da Educação Física; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional e Sanitarista.
eMulti	(n=3) Ampliada; Complementar e Estratégica	Com base nas categorias profissionais descritas em conjunto fixo e variável	Arte Educador; Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Médico (Acupunturista; Cardiologista; Dermatologista; Endocrinologista; Geriatra; Ginecologista/obstetra; Hansenologista; Homeopata; Infectologista; Pediatra; Psiquiatra e Veterinário); Profissional da Educação Física; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional e Sanitarista.

Fonte: Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008; Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011; Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012 e Portaria nº 635, de 22 de maio de 2023.

Perante os dados no Quadro 1, nota-se que as características gerais citadas são similares. Entretanto, a composição das eMulti, é composta por um conjunto “fixo” e “variável” de profissionais em cada modalidade. Ou seja, no credenciamento das equipes, é obrigatório compor os profissionais considerados “fixos”, independente da modalidade, sendo a critério perante as necessidades do gestor municipal, adicionar os profissionais do conjunto “variável”.

Além disso, observa-se que as categorias profissionais componentes das equipes são equivalentes, representando no total 18 e 22 profissionais de diferentes especialidades nas equipes eMulti e NASF. Mas, nas modalidades da eMulti, acrescentou-se às especialidades de médicos (cardiologista, dermatologista, endocrinologista e hansenologista).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, podemos inferir que a eMulti é um “upgrade” do NASF, pois apresenta mais características gerais similares, do que diferença na formatação e organização das equipes. Além disso, percebe-se que a criação e instituição desse modelo de equipe para Atenção Básica, deu-se justamente pela necessidade da continuidade da ampliação das ações na Atenção Básica, e o desfinanciamento das equipes NASF pelo Programa Previne Brasil.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008**. 24 jan. 2008. Disponível em: <https://bit.ly/3eLKckr>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011**. 21 out. 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3leDLCJ>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012**. 28 dez. 2012. Disponível em: <https://bit.ly/3RvWu1L>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 256, de 11 de março de 2013**. 11 mar. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/3dmWXSg>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. 21 set. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/45Z84qp>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**. 12 nov. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/48tS95s>. Acesso em: 22 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 03, de 28 de janeiro de 2020**. 28 jan. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/45xiixW>. Acesso em: 19 set. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023**. 22 mai. 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3rmJNeW>. Acesso em: 20 set. 2023.